

[...] o ventre livre significa não só a capacidade de exercer direitos reprodutivos de forma autônoma, como também de reclamar o direito à vida e à liberdade para os que foram nele nutridos. (FLAUZINA, 2014)

Os ventres e as maternidades em cárcere, quando tensionada com os pressupostos da Justiça Racial Reprodutiva, apresenta-se na encruzilhada da imbricação entre gênero e raça, e como estes critérios de opressão impactam nas (im)possibilidades operadas nas formas de existir e ser na sociedade brasileira.

O redimensionamento proposto pela Justiça Racial Reprodutiva nos indica que as instituições sociais devem ser compelidas a garantir e promover condições sociais, econômicas, ambientais etc. para que haja a materialização dos direitos reprodutivos de meninas e mulheres (COLLINS; BILGE, 2021, p. 134). Dessa forma, os processos de distribuição nada igualitária do poder punitivo e da violência que permite o privilégio branco, e institui e/ou reatualiza múltiplas formas de controle dos corpos femininos negros implica em acordos tácitos de acumpliamento em que a liberdade, igualdade e fraternidade são lemas que sustentam o racismo por denegação (GONZALEZ, 1988)

Neste contexto, nota-se que, embora o Brasil não tenha aplicado normas segregacionistas, ao estilo das editadas nos Estados Unidos e na África do Sul, um arcabouço normativo foi criado para “naturalizar” o perfil dos destinatários do poder punitivo. O regime de punição exercido pelo Estado submete a vigilância e a seletividade penal às mulheres e aos frutos de sua concepção, reproduzindo e sustentando um regime racial e de gênero da racionalidade punitiva.

A política criminal construiu, e continua construindo, instrumentos de controle, por meio de rótulos, marcadores, com o intuito de enquadrar corpos negros, considerados desviantes, em que suas vidas não são passíveis de serem vividas em liberdade, gestar ou maternar com dignidade. Ou seja, vida ausente de elementos mínimos de humanidade, um verdadeiro morto vivo.

As maternidades roubadas, as gestações aprisionadas e o encarceramento feminino são exemplos de dinâmicas das quais o poder punitivo do Estado ampara e fortalece os instrumentos de terror dos integrantes da zona do não ser.

Projetos políticos de liberdade têm sido construídos pelo povo negro, na encruzilhada insubmissa, como resposta aos projetos de aniquilação e manutenção de poder hegemônico. E a justiça racial reprodutiva se entremeia nas experiências de luta ancestral para o enfrentamento das estruturas racializadas e dos mecanismos perversos de exclusão e genocídio.

As reivindicações da população negra passam pela invenção de um outro mundo (KRENAK, 2020) e pela construção de um projeto democrático onde se possa “[...] ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade” (EVARISTO, 2017).

8.5.

Sob o manto da invisibilidade: a supressão dos indicadores de violência policial e feminicídio no Plano Nacional de Segurança Pública, por Paula Cristina

Na sombra da noite corpos negros continuam sendo tombados pelo braço do Estado, violência naturalizada que flagela aqueles que insistem em resistir. A vulnerabilidade desses corpos é resultado dos processos de subalternização e criminalização, herança da escravização que ainda vilipendia constantemente homens e mulheres negras. A seletividade no controle social e urbano sobre corpos marginalizados e vulneráveis é um projeto de extermínio do Estado, no qual sua atuação expressa a violência estrutural delineada por questões de racialidade e interseccionalidades.

O Estado faz gestão da morte e de sua distribuição farta como indústria e como espetáculo. Assim, a letalidade policial funciona como verdadeiro instrumento de extermínio, utilizando-se de técnicas e aparatos que potencializam tal prática com o escopo de controlar determinados corpos de determinados grupos sociais. A discricionariedade na atuação dos agentes públicos e a ausência de efetividade das ações de enfrentamento às desigualdades por parte do Estado manifesta a dimensão da violência, sobretudo da violência estrutural.

Buscando estratégias de “fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis”⁹⁸ foi promulgada a Lei nº 13.675/2018, criando a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional (PNSPDS) e o Sistema único de Segurança Pública

(SUSP). Contudo, em 2021, o Decreto nº 10.822 revogou o Decreto nº 9.630/2018, implementando um novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional, suprimindo os indicadores de feminicídio e mortes violentas causadas por policiais, que, para além de uma simples revogação legislativa, influi negativamente na consecução de políticas públicas na área da segurança pública, uma vez que a ausência de desagregação dos dados impede o mapeamento e avaliação das ocorrências, ocultando o cenário de violência no país.

A retirada desses indicadores inviabiliza as ocorrências acerca da violência de gênero e da letalidade policial, ignorando os altos índices de feminicídio e mortes por intervenção de agentes do Estado, prejudicando a formulação e o monitoramento das políticas públicas de proteção das populações vulnerabilizadas. Ademais, a inserção destes dados em outras categorias de mortes oculta as condições concretas das violências existentes no Brasil e obsta seu enfrentamento.

Nota-se que ambos os fenômenos coadunam com a sedimentação de um panorama de violações de direitos fundamentais, de modo que destacam e reforçam vulnerabilidades e iniquidades de determinados grupos sociais. Tal conduta do Estado expõe a seletividade fundada na raça e no gênero, violando direitos fundamentais à vida, à segurança pública, ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o instituto da vedação ao retrocesso.

Entendendo que a referida supressão dos indicadores afeta a elaboração e a efetivação de políticas públicas na proteção dos direitos das populações vulnerabilizadas, foi proposta ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 1º, caput, e anexo do Decreto nº 10.822, de 18 de setembro de 2021, que trata do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional.

Em 04 de julho de 2023 o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para que seja suprida a omissão, determinando-se o restabelecimento do cuidado antes adotado e ao qual se retrocedeu, para se incluir, no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, disciplina objetiva e expressa

dos objetivos, metas, programas e indicadores para acompanhamento de feminicídios e de mortes decorrentes da intervenção de agentes de segurança pública prevista no Decreto presidencial n. 9.630/2018 (Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2018 a 2028), a ser cumprido no prazo máximo de 120 dias.

Tal decisão reflete que a supressão intencional dos indicadores do feminicídio e das mortes decorrentes de intervenção policial é um retrocesso, nítida violação de direitos humanos. O que se busca é visibilizar as condições concretas contra determinados corpos e a efetividade de políticas públicas de enfrentamento à violência, para assim garantir que essas vidas sejam viáveis e visibilizadas.

Os textos elaborados corroboram a reflexão de Sueli Carneiro (2005) quanto ao epistemicídio como uma ferramenta de negação da racionalidade do Outro, na perspectiva da destituição de legitimidade dos saberes dos povos colonizados. E localiza essa disputa permanente entre poderes e resistências na fabricação do saber. Esta agenda a ser disputada e os textos confeccionados, em nada tangenciam a desconsideração de teorias já desenvolvidas senão um letramento de Brasil.